

УДК 575.31.7:595.734

74-76

ЗООЛОГИЯ

№ 228
 НОВЫЙ ВИД РОДА *CINYGMULA* McD. (ЕРМЕМОПТЕРА,
 НЕРТАГЕНИИДАЕ) ИЗ БАССЕЙНА УССУРИИ И ПРИМОРСКОГО
 КРАЯ

О. А. Чернова

МЧ

Описан новый вид *Cinygmula smirnovi* sp. nov. из Южно-го Приморья. Приведено сравнение с близким видом *C. relucida* Br., а также даны сведения о распространении.

Среди сборов поденок из Приморья, присланных нам И. М. Леванидовой для изучения, оказался новый вид рода *Cinygmula* McD., описание которого приведено в настоящей статье. Вид назван именем проф. Е. С. Смирнова. Голотип и один паратип хранятся в Зоологическом институте АН СССР, остальные паратипы — на кафедре энтомологии Московского государственного университета.

Cinygmula smirnovi Tshernova sp. nov.

Самец имаго (спирт). Глаза соприкасаются по средней линии, черные с сероватым налетом. Переднее бедро (6,2) значительно короче голени (8,2); первый членик лапки (3,7) почти равен второму (3,6), третий членик (3,2) значительно больше четвертого (2,1), пятый — самый маленький (1,4). Бедро задней ноги (5,3) значительно длиннее голени (4,1); первый членик лапки (0,7) едва длиннее второго (0,6), третий членик равен по длине второму (0,6), четвертый короткий (0,3), пятый с коготком (0,7) такой же длины, как первый; коготки разной формы. Крыловая мембрана и жилки очень тонкие. В костальном поле переднего крыла 10—12 неветвящихся поперечных жилок. Лопастни разделены до середины и имеют лишь одну пару титиляторов. Титиляторы расположены высоко, бледные, небольшие, иногда прямые; при другом положении их резко заостренные концы направлены внутрь к средней линии. Апикальные концы половых лопастей расширенные и имеют на внешней стороне выступ в форме зубчика. Пластинка стилигера глубоко вырезана, со слегка выпуклым краем (рис., А).

Голова сверху светло-коричневая. Переднеспинка у заднего края со штрихами почти черного цвета. На срединной части мезоскутума коричневая полоса, по сторонам которой светло-коричневая окраска. Мезоскутеллум посередине светлый, по сторонам темно-коричневый. Снизу грудь также с чередующимися светло-коричневыми и темно-коричневыми пятнами. Ноги желтоватые, сочленения члеников лапки и коготка коричневатые. На средних и задних бедрах по одному резкому темно-коричневому пятну. Крылья прозрачные, лишь костальное и субкостальное поля слегка затуманенные. При основании костального поля пер-

Детали строения самца и самки двух видов рода *Cinygmula* McD. — *C. smirnovi* sp. nov. (A—B), *C. pellucida* Br. (Г—E). A — стилигер и лопасти пениса самца, препарат № 919; B — пенис; B — постгенитальная пластинка самки (по [1]); Г — стилигер и лопасти пениса самца; Д — пенис (Кемеровская область, река Балахонка, 23.VI 1949, препарат № 918, Б. Б. Родендорф); E — постгенитальная пластинка самки, препарат № 925

вая поперечная жилка наполовину (вблизи кости) черная. Сегменты брюшка (I—VII) целиком прозрачные, лишь середина заднего края каждого тергита (II—VIII) с черной полосой; VIII—X сегменты, гениталии и хвостовые нити светло-коричневые.

Длина тела самца имаго 11,5 мм, хвостовых нитей 30,0 мм.

Материал. Приморье, Кедровая падь, ключ Горайский (131), 20.X 1972, 6 самцов имаго, голотип и паратипы, препарат № 919, паратип, И. М. Леванидова.

Все 6 самцов имаго плохой сохранности; отсутствуют передние ноги, оторванная передняя нога предположительно относится к описываемому виду; лишь у одного паратипа имеется бедро и голень средних ног и одна задняя нога. Сохранились лишь передние края крыльев, задние отсутствуют. Тело, включая гениталии, в хорошем состоянии.

Замечания. Новый вид *C. smirnovi* был принят О. Я. Байковой [1] за *Cinygma pellucida* Br. Этот вид был ранее описан [2] по одному

самцу имаго с Алтая (Л. А. Кустарева перевела *Cinygma pellucida* Br. в род *Cinygmula*, с чем мы согласны). Половые придатки этих двух видов сходны: у них отсутствует на половых лопастях вторая пара выростов, обычно расположенная ниже титиляторов, характерная для видов рода *Cinygmula* [3]. О. Я. Байкова [1] о самце сообщает лишь следующее: «К оригинальному описанию вида следует добавить, что у самцов каждая лопасть пениса с внешней стороны в апикальной части несет по одному небольшому зубчику (рис. 49)» (стр. 823). Далее она описывает самку и личинку; последняя отнесена к этому виду предположительно. Поскольку мы располагаем материалом по двум видам, следует провести их сравнение.

Сравнение. Половые лопасти *C. pellucida* Br. глубоко разьединены, концы титиляторов загнуты в стороны, внешняя расширенная часть каждой лопасти без зубчика (рис., Г). У *C. smirnovi* sp. nov. более короткие лопасти пениса, расширенная часть лопасти на внешней стороне с четким небольшим выступом в виде зубчика. Лопасты пениса разделены лишь до середины (рис., А). Рисунок 49 в работе О. Я. Байковой ([1], стр. 824) считаем неточным, так же как и рисунки задней ноги, на которых при малом увеличении (рис. 46) изображено всего 4 членика лапки, а при большом увеличении (рис. 47) их 5. Таким образом, сравнение провести нельзя. При описании самки О. Я. Байкова приводит рисунок постгенитальной пластинки (рис. 51, стр. 824), который дан в настоящей статье (рис., В). Она указывает, что постгенитальная пластинка с прямоугольными боковыми краями едва выступает за край брюшка. На сделанном нами препарате постгенитальной пластинки *C. pellucida* Br. (рис., Е; Кемеровская область, река Чесноковка, приток Томи, 20.VI 1949, препарат № 925, Б. Б. Родендорф) отчетливо выявляется различное строение ее у этих двух видов.

В указании на материал у О. Я. Байковой отсутствуют сведения, где собраны самки и личинки.

К морфологическим различиям можно добавить еще разное время сборов двух видов. *C. pellucida*, по многочисленным сборам, летает лишь в июне — июле, а один самец был пойман в августе, тогда как *C. smirnovi* собран в октябре (возможно, это второе поколение?).

Распространение. *C. smirnovi* sp. nov. распространен в Приморье и (по данным О. Я. Байковой) в бассейне Усури; *C. pellucida* Br. известна с юга Западной Сибири и юго-запада Восточной Сибири.

В заключение следует упомянуть о слишком схематичных рисунках, которые приводятся в работах японских авторов. Например, при описании *C. vernalis* Iman. [4] в тексте указывается наличие титиляторов на половых лопастях, а на рисунке их нет. Также, по-видимому, не соответствуют действительности рисунки, приведенные для видов *Rhithrogena* — *Rh. tateyamana* Iman. и *Rh. magawana* Iman. [5]. Эти рисунки напоминают контуры гениталий *C. smirnovi* sp. nov. Многие японские виды нуждаются в переописании.

Литература

1. Байкова О. Я. К познанию поденок (Ephemeroptera) бассейна Амура. — Энтомологическое обозрение, 1974, т. 53, вып. 4.
2. Бродский К. А. К познанию Ephemeroptera Южной Сибири. — Русское энтомологическое обозрение, 1930, т. 24, вып. 1—2.
3. Чернова О. А. Родовой состав поденок сем. Heptageniidae (Ephemeroptera) в Голарктике и Ориентальной области. — Энтомологическое обозрение, 1974, т. 53, вып. 4.
4. Imanishi K. Mayflies from Japanese torrents. V. Notes on the genera *Cinygma* and *Heptagenia*. — Annot. Zool. Japon. 1935, vol. 15, № 2.
5. Imanishi K. Mayflies from Japanese torrents. VI. Notes on the genera *Ecdyonurus* and *Rhithrogena*. — Annot. Zool. Japon., 1936, vol. 15, № 4.